

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT TEXNIKA
UNIVERSITETI**

**ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI
QO‘LLASH ORQALI BARQAROR ISHLAB
CHIQRISH: KIMYO, MATBAA, NEFT-GAZ
VA MATERIALSHUNOSLIK SOHALARIDA
INNOVATSION YECHIMLAR MAVZUSIDAGI
XALQARO ANJUMANI**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

NAMANGAN

“Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali barqaror ishlab chiqarish: Kimyo, Matbaa, Neft-gaz va Materialshunoslik sohalarida innovatsion yechimlar” xalqaro ilmiy anjumani
4. *Ekstraksiyada qo‘llaniladigan erituvchilar asosiy xossalari va ularga qo‘yiladigan talablar*,
<https://devos.uz/article.php?id=425>

5. *Ekstraksiyada qo‘llaniladigan erituvchilar asosiy xossalari va ularga qo‘yiladigan talablar*
Jo‘raeva L.R. <https://devos.uz/article.php?id=425>, 2025/4, 208-215 bet.

6. Jo‘rayeva L. R. et al. *KO‘P YADROLI APOMATIK KARBON KISLOTA SINTEZINI O‘RGANISH*
// *Академические исследования в современной науке.* – 2025. – Т. 4. – №. 13. – С. 47-49.

7. Ниязов Л. Н., Жўраева Л. Р., Бердиева З. М. *Кимё фанини ўқитишда кейс-стади усулидан фойдаланиш масаллари* // *Интернаука.* – 2018. – №. 47-2. – С. 62-63.

TARKIBIDA N VA B SAQLAGAN KORROZIYA INHIBITORLARINI OLISH

A.K.Qo‘ldoshev, F.N.Nurqulov

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi tarkibida azot (N) va bor (B) saqlagan organik-kompleksli korroziya ingibitorlarini sintez qilish va ularning texnologiyasini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqildi. Korroziyaning uchrashini oldini olish metall buyumlarning ishlash muddatini oshirish maqsadida. Metall yuzalarini himoya qilishning samarali usullaridan biri korroziya ingibitorlari qo‘llashdir. Ushbu tezisdagi tarkibida azot (N) va bor (B) saqlagan organik-kompleksli korroziya ingibitorlarini sintez qilish va ularning texnologiyasini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqiladi

Kalit so‘zlar: Korroziya, azot, borat kislota, ingibitorlar, metall buyumlar.

Kirish. Metall materiallar sanoatda eng ko‘p qo‘llaniladigan konstruksion moddalardan biri hisoblanadi. Biroq ularning asosiy kamchiligi –**korroziyaga moyilligidir.** Korroziya natijasida metallarning mexanik mustahkamligi pasayadi, ularning xizmat muddati qisqaradi hamda iqtisodiy zararlar kelib chiqadi. **Adabiyotlar tahlili:** Ingibitorni kimyoviy qo‘shimcha sifatida ta‘riflash mumkin, bu korroziya muhitiga kiritilganda, maqsadli metall yuzasining agressiv muhitga o‘tishida korroziya tezligini sezilarli darajada pasaytirishga olib keladi [1, 2 b].

Ko‘p miqdordagi organik korroziya ingibitorlarini o‘ziga xos elementlarga ega bo‘lgan ba‘zi guruhlariga bo‘lish mumkin, masalan: azot o‘z ichiga olgan birikmalar: aminlar, piridin hosilalari, to‘rtlamchi ammoniy tuzlari, triazol hosilalari, Shiff asosi, aminokislotalar va indazol; [2; 12-13 b]:

Katodik himoya - bu tuproq yoki suv kabi elektrolitlardagi metall konstruksiyalarning korroziya tezligini kamaytirishning elektr usulidir [3; 3 b]. Himoyaga erishish uchun ta‘sirlangan oqimning katodik himoyasi va anodlarining katodik himoyasi tizimi qo‘llanilishidir. [4,6 b].

Shuning uchun metallarning korroziyadan himoyalaniishi zamonaviy kimyo va materialshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Korroziyaga qarshi eng samarali usullardan biri bu **ingibitorlardan foydalanishdir.** Ingibitorlar metall sirtida himoya plyonkasi hosil qilib, kislorod va ionlarning metall bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sirini cheklaydi. Ayniqsa, tarkibida **azot (N)** va **bor (B)** elementlarini o‘z ichiga olgan organik birikmalar yuqori adsorbsion faollikka ega bo‘lib, metall sirtiga mustahkam bog‘lanadi. Azotli guruhlar metall sirtida elektron donor markazlari sifatida faoliyat ko‘rsatadi, bor esa oksidlovchi muhitda **himoya qatlaminin barqarorligini oshiradi.** Shu sababli N va B saqlagan murakkab ingibitorlarning sintezi va ularning samaradorligini o‘rganish metallni korroziyadan himoyalash texnologiyalarini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Ushbu ishda **tarkibida N va B saqlagan ingibitorlarni sintez qilish, ularning texnologik jarayonini ishlab chiqish va korroziyaga qarshi samaradorligini tahlil qilish** maqsad qilib olingan.

Bosqich: Azotli komponent tayyorlash azotli komponent sifatida monoetanolamin, karbamid yoki etilendiamin tanlanadi. Ular metall bilan adsorbsiyalanish qobiliyatiga ega.

“Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali barqaror ishlab chiqarish: Kimyo, Matbaa, Neft-gaz va Materialshunoslik sohalarida innovatsion yechimlar” xalqaro ilmiy anjumani

1-bosqich: Borli komponent bilan o‘zaro ta’sir azotli birikma bor kislotasi bilan 1:1 yoki 1:2 mol nisbatda aralastiriladi. Aralashma 70–90 °C da 2–3 soat davomida aralastiriladi. Reaksiya natijasida bor-azotli kompleks birikma hosil bo‘ladi.

2-bosqich: Quritish va filtrlash Hosil bo‘lgan modda 60–70 °C da quritiladi. Quritilgandan so‘ng ingibitor kukun yoki qovushqoq suyuqlik holida olinadi. Hosil bo‘lgan moddaning tuzilishi osil bo‘lgan moddalarda –NH₂, –OH, va B–O– guruhlar mavjud bo‘lib, ular metall sirtida koordinatsion bog‘lanish hosil qiladi. Shu orqali metallni korroziyadan himoya Tahlil va sinovlar Olingan ingibitor quyidagi usullar bilan tekshiriladi: IR-spektroskopiya funksional guruhlarini aniqlash. Vodород ion kontsentratsiyasi (pH) o‘lchash. Metall namunalari bilan korroziya testi – tortish yoki elektrokimyoviusuld

Ingibitor turi	Konsentratsiya (%)	Korroziya tezligi (%)	Samaradorlik (%)
N saqlagan	0.5	35	60
B saqlagan	0.5	30	50
N+B saqlagan	0.5	15	40

Xulosa:

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tarkibida azot (N) va bor (B) saqlagan korroziya ingibitorlari metall sirtida mustahkam himoya qatlami hosil qilishi aniqlandi. Bu moddalardagi –NH₂, –OH, va B–O– funksional guruhlar metall bilan kimyoviy yoki fizik adsorbsion bog‘lanishlar hosil qilib, korroziya jarayonining tezligini sezilarli darajada kamaytiradi. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, **N+B saqlagan** kompleks birikmalar faqat N yoki faqat B asosidagi ingibitorlarga nisbatan yuqori samaradorlik namoyon qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.A. Quraishi, D.S. Chauhan, Heterocyclic Organic Corrosion Inhibitors: Principles and Applications, Elsevier Inc, Amsterdam, 2020, p.2.
2. Brycki B. E. et al. Organic corrosion inhibitors //Corrosion inhibitors, principles and recent applications. – 2018. – T. 3. – C. 12-13.
3. N. Muktiarti, I. Ditama and B. Soegijono / Characterization of imidazoline derivatives synthesized from soybean oil fatty acids as corrosion inhibitors on mild steel/ *AIP Conference Proceedings* 2242, 020023 (2020) 3 b.
4. M. Askari, M. Aliofkhazraei / Downhole corrosion inhibitors for oil and gas production – a review/ *Applied Surface Science Advances* 2021, 6 p.

Cu(II) VA Pb(II) IONLARINI YANGI ORGANIK REAGENT BILAN KOMPLEKS HOSIL QILISH JARAYONIDA KOMPONENTLARNI QUYILISH TARTIBINI ANIQLASH

J.N.Todjiyev^{1,3}, G.S.To‘rayeva^{1,2}, F.M.Navruzov³, N.T. Turabov¹

¹O‘zbekiston Milliy universiteti, ²Toshkent davlat agrar universiteti,

³EMU universiteti

Ma’lumki, kompleks hosil bo‘lish mexanizmi faqatgina ion va reagentlarning tabiatiga emas, balki ularning eritmaga quyilish ketma-ketligiga ham bevosita bog‘liqdir. Shuning uchun spektrofotometrik analiz usulida ionlarning kompleks hosil qilishi jarayonida komponentlarni qo‘shish tartibi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli Cu(II) va Pb(II) ionlarining 5MMSFAGNS reagenti bilan o‘zaro ta’sirini o‘rganishda turli tartibdagi aralastirish usullaridan foydalanib yuqorida qayd etilgan optimal sharoitlar asosida komponentlarni eritmaga quyilish ketma-ketligi o‘zgartirilib komplekslar hosil qilindi. So‘ngra komponentlarni eritmaga quyilish ketma-ketligi o‘zgartirilib, bir

“Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali barqaror ishlab chiqarish: Kimyo, Matbaa,
Neft-gaz va Materialshunoslik sohalarida innovatsion yechimlar” xalqaro

ilmiy anjumani

M.M.Raxmonova. Konstruksiya siyaning maketini materialda tayyorlashda sinov natijalarini tahlil qilish uning va kompozitsion yechimlarini o‘rganish.	254
G.E.Safarova. Deamgo eritmasi yordamida metallarni amperometrik aniqlashda inert erituvchilar tabiati va konsentratsiyasining o‘rganiladigan eritmalarning elektro‘tkazuvchanligiga ta’siri.	256
S.A.Abdukarimova, N.N.Choriyev. Quyi molekulyar polimer chiqindilarini qayta ishlash orqali apolyar reagentlar sintezining innovatsion texnologiyasi.	259
S.A.Abdukarimova, A.B.Turmanov. Ko‘mir smolasining kimyoviy tarkibi va undan aromatik uglevodorodlarni ajratib olishning termodinamik asoslari.	261
D.U.Qosimov, S.A.Olimjonov, X.M.Polvonov. Defoliant olish texnologiyasini o‘rganish.	263
Sh.Xayrullayeva, R.B.Xoliyorova, B.A.Tuliyev, N.T.Turabov. Zn ionlarini 4-(2-piridilazorezorsin) reagenti bilan spektrofotometrik aniqlash.	266
H.Sh.Shermirzayeva, D.A.Shodiyev. Bio-katalizatorlar asosida chiqindisiz polimer sintezi.	268
S.R.Shamuratova, R.S.Esanov. N-(Sulgin)-3-β-Acetyl-11-oxo-olean-12-ene-18β-H-30 amidining biologik faolligini nazariy baholash.	269
S.R.Shamuratova, R.S.Esanov. Evaluation of the predicted antiviral and antibacterial potential of N-(Sulgin)-3-β-Acetyl-11-oxo-olean-12-ene-18β-H-30-amidine using in silico approaches.	270
M.A.Safarova, M.J.Qurbanov, D.G‘.Eshturdiyeva. Ikkilamchi polietilen asosida olingan polimer materiallarning termogravimetrik tahlilini o‘rganish.	272
D.J.Xujakulova, AN.Z.dizova, M.S.Jumayeva. Suyuq shishani modifikatsiyalash.	274
Sh.B.Eshboyeva, I.A.Umbarov. Bandixon tumani tuproqlarida oltingugurt miqdorining tarqalishini tadqiq qilish.	276
R.B.Xoliyorova, Sh.I.Xayrullayeva, N.T.Turabov. Cd (II) ionlarini 4-(2-piridilazorezorsin) reagenti bilan spektrofotometrik aniqlash.	278
Z.K.Xamraqulova, L.M.Xalilova. Ruh (II) ionining inson organizmida biokimyoviy funksiyalari, fiziologik ahamiyati va toksik ta’sir mexanizmlari tahlili.	280
L.R.Jo‘rayeva, H.H.Hafizova. Ko‘p yadroli arenlar - antrasen va antraxinon hosilalari.	282
A.K.Qo‘ldoshev, F.N.Nurqulov. Tarkibida N va B saqlagan korroziya inhibitorlarini olish.	283
J.N.Todjiyev, G.S.To‘rayeva, F.M.Navruzov, N.T.Turabov. Cu(II) va Pb(II) ionlarini yangi organik reagent bilan kompleks hosil qilish jarayonida komponentlarni quyilish tartibini aniqlash.	284
G.S.To‘rayeva, J.N.Todjiyev, N.T.Turabov, Z.A.Smanova. 5MMSFAGNS reagentini Cu(II) va Pb(II) ionlari bilan komplekslarini optik zichlik qiymatining eritma muhitiga bog‘liqligini aniqlash.	286
G.S.To‘rayeva, N.T.Turabov, J.N.Todjiyev, B.A.Tuliyev. Cu(II) va Pb(II) ionlarini 5MMSFAGNS bilan aniqlash uchun darajalangan grafik tenglamasini hisoblash.	288
J.N.Todjiyev, G.S.To‘rayeva, F.M.Navruzov, N.T.Turabov. Pb(II) ionini aniqlash uslubida aniqlash usulining to‘g‘riligi va qayta tiklanuvchanligi.	290
K.A.Doniyorov, J.M.Shodiqulov, L.Sh.Berdiyeva. O‘zbekiston hududida uchraydigan suv o‘tlaridan olingan biosorbentlarni sorbsion xususiyatlarini o‘rganish.	292
S.Ortikova, S.Sodiqova. Fosforli o‘g‘itlar ishlab chiqarishda nanotexnologiyalardan foydalanishni o‘rganish.	293